

TANIQLI ADIBLARIMIZ HAMID OLIMJON VA ZULFIYA IJODI VA HAMID OLIMJON VA ZULFIYA MUZEYI FAOLIYATI.

Ergasheva Shaxista Abduragim qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy

rassomlik va dizayn instituti

“Muzey menejmenti va madaniy turizm”

yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134351>

Annotatsiya: Mazkur maqola o‘zbek xalq tarixida alohida o‘ringa ega bo‘lgan Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim ijodlariga, hayotiga va ularga atab tashkil etilgan muzey faoliyati va tashkiliy ishlari bilan yaqindan tanishib, o‘rganish masalalariga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: muzey faoliyati, madrasa, xiyobon, maktab, ijod namunalari, ordenlar, yutuqlar.

Xalqimiz tarixida insoniy kamoloti va millatimizni faxri bo‘lgan ulug‘ zotlar benihoya ko‘p. Ular qatorida porlab turgan buyuk zotlar Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim xalq uchun, kelajak avlod uchun, o‘zbek adabiyotiga, she‘riyatiga qo‘shgan hissasi ulkandir. Vatanimiz buguni va ertasida ularning ijod mahsullari yuksak o‘rin tutadi. Ular bir-birlaridan ilhom olib, ishtiyoqi jo‘shib ijod qilishardi.

Istedodli shoir, yozuvchi, dramaturg, jamoat arbobi Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahri Narimonov mahallasida oddiy dehqon oilasida dunyoga keladi. Hamid Olimjon 5 yoshida otasidan yetib qolib, onasi Komila aya va bobosi Mulla Azim voyaga yetkazib, tarbiyalaydilar. Yosh shoirimizning she‘riyatga bolgan qiziqishini ham onasi Komila aya uyg‘otgan. Unga turli-tuman she‘rlarni, hikoyalarni so‘zlab berardi. Komila aya ham she‘riyatga qiziqishi bor, ishtiyoqmand ayol edi. Xulosa qilib aytadigan bolsak Hamid Olimjonning ijod olamiga kirib kelishiga Komila ayaning hissasi o‘ta yuqori bo‘lgan.

Bobosi esa o‘z davrining yetuk va bilimdon kishisi bo‘lgan. Rus tilini yaxshi bilgani bois, guberniya idorasida tarjimon (tilmoch) bo‘lib faoliyat olib borardi. Bobosining ta‘sirida Hamid Olimjon ruschani o‘rganishga intildi, 8-9 yoshida A.S.Pushkin she‘rlarini yoddan aytardi. Bobosi va onasi Hamid Olimjonni bolaligidayoq adabiyotga, she‘riyatga havasini uyg‘otib, uning kelajagiga tamal toshini qo‘ygan edilar!

1918-yildan, dastavval, Jizzaxdagi to‘liq bo‘lmagan o‘rta maktabda, keyin Narimonov nomli maktabda o‘qishni davom ettirgan, so‘ng 1923-yilda tamomlagan. 1923-1926-yillar Samarqandga kelib, pedagogika bilim yurtiga o‘qishga kiradi. 1926-1931-yillar Samarqanddagi O‘zbek pedagogika akademiyasining sotsial-iqtisodiyot fakultetida o‘qib, uni muvaffaqiyatli tamomlaydi.

Hamid Olimjon talabalik yillaridayoq she‘r mashq qilib, chop eta boshladi. Uning asarlari 1926-yildan “Zarafshon” gazetasida chiqa boshladi. Birinchi kitobi “Ko‘klam” nomi ostida chop etilib, u kitobini onasiga bag‘ishladi. 1927-yilda shoir mazkur ro‘znoma muharririyatiga ishga o‘tdi. 1931-yildan boshlab esa Hamid Olimjon Toshkentga keladi. “Yosh Leninchi” gazetasida ish boshlaydi. “Qurilish” jurnalini boshqaradi. Hamid Olimjon she‘riyatining lirik qahramoni – zamon bilan baravar odim otuvchi, vatanparvar, shodlik va baxt taronalarini kuylovchi insondir.

Hamid Olimjon Yozuvchilar uyushmasida faoliyat olib bora boshladi, Hamid Olimjon va Uyg‘un boshchiligida tashkil etilgan to‘garakka yosh havasmand qizlar ham tashrif buyurishardi. Shu jumladan, Zulfiya ham she‘riyatga qiziqqan dugonalari bilan birga kelishardi.

Zulfiyaxonim shunday xotirlaydi: “Men Hamid Olimjonni ilk daf’a o’sha yilda ko’rganman. Biz, yigirma chog’li adabiyot ixlosmandlari seminar mashg’ulotlariga yig’ildik. Mashg’ulotlarni Hamid Olimjon bilan Uyg’un boshqarardi. Ularning o’sha paytdagi o’ziga ishongan kishi kabi bosiq, mag’rur, kuchli qiyofalari meni hozirgacha hayratga soladi. Dod, ular o’zlarini nihoyatda erkin tutardi..... yashirib o’tirmayman. Hamid Olimjon ilk ko’rishuvlardan oq ko’zimdan ko’nglimga o’tdi. Men juda yosh hissiyotim bilan uning keng qalbi, ulkan iqtidorini tuydim”.

Ular faqat she’riyat yuzasidan yig’ilganda ko’rishardi, bir kuni ular tasodifan Mustaqillik maydonida ko’rishib qolishadi. Ular uzoq suhbat qurishadi. Zulfiya bu uchrashuvdan uyiga keliboq yo’l bo’yi tug’ilgan tuyg’ularini qog’ozga tushiradi va bu she’rini “Bahor kechasi” deb ataydi. Tasodifiy uchrashuvning bunday shoirona talqini ham, Zulfiyaning o’sha unutilmas oqshom soatlarida “Bahor kechasi” she’rini yozishi ham bejiz emas. Hamid Olimjon bilan Zulfiya o’rtasida do’stlik va muxabbat saroyining muhtasham binosiga ana o’sha kuni birinchi g’isht qo’yilgan.

Zulfiyaxonim ijodiy uchrashuvlardan ilhom olib, she’r mashq qila boshlaydi, so’ng ijod namunalari ustozlariga ko’rsatishga qaror qiladi. Zulfiya tinimsiz kitob o’qir, kechalari hammadan yashirgan holda she’r mashq qilardi. Uning “Men ish qizi” deb nomlangan birinchi she’ri 1931-yil 17-iyul kuni Shukur Sa’dulla vositasida “Ishchi” gazetasida bosildi. Singlisi Zulfiyaning she’ri bosilib chiqqanidan behat quvongan Normat aka ko’plab gazetani sotib olib, uni hammaga tarqatib chiqdi. Uning bunday quvonchga berilishi Zulfiyaga ilhom bag’ishladi. Uning she’rlari “Yosh Leninchi” va “Qizil O’zbekiston” gazetalarida, “Yangi yo’l” va “O’zbekiston sho’ro adabiyoti” jurnallarida chop etila boshlandi. 1932-yil esa Zulfiyaning birinchi she’rlar to’plami “Hayot varaqlari” matbuot yuzini ko’rdi. Bu she’rlar Hamid Olimjonning ham nazariga tushdi. Shu-shu ular bir-birlariga befarq emasdi, 1934-yil ilk bor ko’rishgan bo’lsa, 1935-yilda ular oila degan muqaddas dargohga qadam qo’yadilar.

Zulfiyaxonim Toshkentda po’lat quyuvchi oilasida dunyoga kelgan. Hamid Olimjon bilan oila qurgandan keyin, ularning ijodlari yanada boyib boradi. Hattoki, bir-birlariga atab she’rlar yoza boshlaydi.

O’zbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi bo’lgan Hamid Olimjon o’zbek adabiyotining dolzarb masalalari bo’yicha qator ilmiy-tanqidiy asarlar yaratdi. O’zbekiston yozuvchilar uyushmasining ikkinchi siyezdida Hamid Olimjon uyushmaning raisi (1939) etib saylandi va umrining so’nggicha shu vazifada ishladi. Istedodli shoir 1944-yil 3-iyulda avtomobil halokatiga uchrab, vafot etdi. Shoirning vofidan keyin Zulfiyaxonim ham Hamid Olimjon uchun, ham o’zi uchun ijod qila boshladi. Turmush o’rtog’ining xotirasi bilan yashab, uning chala qolgan she’rlarini, dostonlarini tugatib bitirdi. Uning xotirasiga atab she’rlar yozdi:

Bahor Keldi seni so’roqlab.

Salqin saharlarda, bodom gulida,
Binafsha labida, yerlarda bahor.
Qushlarning parvozi, yellarning nozi,
Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...

Qancha sevar eding, bag’rim, bahorni,
O’rik gullarining eding maftuni.
Har uyg’ongan kurtak hayot bergan kabi
Ko’zlaringga surtib o’parding uni.

“ Hamid Olimjonning O‘zbekiston xalq shoirasi Zulfiya bilan birga kechgan ahil hayoti, bu ikki ulkan ijodkorning bir-biriga bo‘lgan sevgi va sadoqati bugungi kunda ham yoshlarimiz uchun har jihatdan ibratdir ” deya ta’kidlagan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017- yil 3- noyabr sanasida atoqli adiblarimiz Hamid Olimjon va Zulfiyaning xotirasi yuzasidan Jizzax shahrida 1902 -yilda qurilgan «Xo‘ja Nuriddin» madrasasi qayta ta’mirlanib, Hamid Olimjon va Zulfiya muzeyi tashkil etilgan. Muzeyning 16 ta hujrasi mavjud bo‘lib, muzeyda joylashgan ko‘rgazmalar Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim ijodlari, hayoti haqida to‘la qonli ma’lumot beradi. Unda Hamid Olimjon va Zulfiyaxonimning ilk bor tushgan suratlari, bolalikdagi suratlari, hayotlik chog‘ida foydalangan uy-ro‘zg‘or, kulolchilik buyumlari, ular foydalangan barcha buyum namunalari, XX asrga tegishli bo‘lgan joynamoz, so‘zana va kashtalar, shoirning onasi o‘qigan arab alifbosidagi kitob hamda Komila ayaning kiygan kiyimi va ro‘moli kabi buyumlar ko‘zga tashlanadi.

Ular ijod yo‘lida erishgan yutuqlari, misol uchun Zulfiyaxonim 1965- yili O‘zbekiston Respublikasi xalq shoirasi, 1968- yili Javoharlar Neru, 1970 -yili Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti, 1971- yili Xalqaro Nilufar mukofotiga, 1977- yili Bolgariyaning «Kirill va Mefodiy» ordeniga, xususan, 1984 -yili shoirlar ichida birinchi bo‘lib “Mehnat qahramoni” unvoniga ega bo‘lgan. Bu yutuqlarining hammasi muzeyda saqlanadi. Ularning yozgan har bitta asarlari chop etilgan kitoblari, ssenariylar, hujjatlar va guvohnomalar, oila a‘zolari, hamkasblar va xorijlik yozuvchilar bilan birga tushgan suratlari, XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi kitoblarni tomosha qilsangiz bo‘ladi.

2017- yil 27- aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyev Jizzax viloyatiga tashrifi chog‘ida adabiyotimizning ulkan vakillari Hamid Olimjon va Zulfiyaning adabiy merosini keng targ‘ib qilish, she‘rlariga jo bo‘lgan ezgu tushunchalar mohiyatini yosh avlodga yetkazish lozimligini alohida ta’kidlagan edi. Shu sababli ijodkorlar hayoti va faoliyati bilan bog‘liq Hamid Olimjon va Zulfiya xiyobonini barpo etish va uning markazida ikka ijodkor haykalini o‘rnatish, Hamid Olimjon va Zulfiya maktabini tashkil etish kabi takliflarini ilgari surgan edi. Mana shu rejalar esa bugun ro‘yobga chiqqanini ko‘rishimiz mumkin. Muzey yonidan Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijodga yo‘naltirilgan maktab tashkil etilgan. Muzey ro‘parasi esa ularga atalgan xiyobon tashkil etilgan, Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim haykallari joylashgan. Ular xuddiki, bir-birlariga atab she‘rlar aytayotgan chog‘i tasvirlangan. 1970- yilda Sh.Axtemov adibning bronza haykalini yasagan, 2017- yilda esa Bahrom Norboyev Zulfiyaxonim haykalini yasagan. Ayni paytda bu haykallar esa muzeydan o‘rin olgan. Muzeyda joylashgan har bitta eksponat o‘z tarixiga ega. Ijodkorlarning muxlislari tomonidan taqdim etilgan sovg‘a, esdaliklar ham muzeydan o‘z joyini egallagan.

O‘zbek xalqining taniqli shoiri Hamid Olimjon hamda she‘riyatimizdan o‘chmas o‘rin olgan Zulfiya Isroilovaning ijodi, o‘zbek adabiyotini va madaniyatini yuksaltirishga katta hissa qo‘shdi. Ularning asarlari nafaqat O‘zbekistonda, balki qardosh hamdo‘stlik davlatlarida ham kitobxonlar tomonidan sevib o‘qib kelinmoqda va xorijiy tillarda nashr qilingan.

O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 1999 -yilning 10 -iyundagi farmoni bilan Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti tasis etilgan. 2014- yil 31- oktyabrdagi qaroriga binoan yurtimizda O‘zbekiston xalq shoiri Zulfiya tavalludining 100 yilligi keng nishonlandi. 2007 -yilda Toshkent shahrida O‘zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaning haykali o‘rnatildi.

Zulfiyaning hayoti va ijodi yurtimizdagi barcha xotin-qizlar uchun ibrat bo'la oladi. Uning hayotidagi mehnatsevarligi, doimo olg'a intilishi, sevgi bobida sadoqatli yor ekanligi, she'riyat borasida tinimsiz yaratuvchanligi har qanday qiz yoki ayol qalbida havas uyg'otadi. "Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti" ning tasis etilishi ta'lim muassasalarining 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan har bir qizlarimizda qiziqish uyg'otadi. Qizlarimiz ilm-fan, adabiyot, sa'nat sohasida hormay ijod qilib, sportda yuqori darajalariga erishib, Zulfiya nomidagi Davlat mukofotiga sazovor bo'lib kelmoqdalar. Zulfiyaxonim barcha qizlar havas qilsa arziydigan ayol bo'lgan. Muzeiy faoliyati hozirgi faol muzeylar sarasiga kiradi, uning tashkiliy ishlari ham yaxshi olib borilmoqda.

References:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Hamid_Olimjon_va_Zulfiya_muzeiyi
2. <https://baxtiyor.uz/hamid-olimjon-she'rlari-to'plami/>
3. <https://bilimlar.uz/zulfiya-1915-1996/>
4. O'zbekiston_xalq_shoirilari to'plami
5. „Lolaqizg'aldoq“, 1975
6. «O'rik gullaganda» she'riy to'plami